

SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTI VA UNING IQTISODIY ISTIQBOLLARI.

Mansurova Gulshoda Shamsiddinovna
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya unversiteti,
Xalqaro munosabatlar fakulteti tyutori.

Xaydarova Mushtariy Yaxyoyevna
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya unversiteti.
Xalqaro munosabatlar fakulteti,
Jahon siyosati yo'nalishi 2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7248471>

Annotatsiya: "ShHT doirasida savdo va logistika hamkorligini kengaytirish, birgalikda Osiyo va Evropa o'rtasida xalqaro logistika va transport yo'laklarini qurish", ShHTning asosiy maqsad va vazifalari, SHHT a'zo mamlakatlarni xavfsizlik orqali hamkorlik sari boshlaydigan tashkilotdir, ShHTga a'zo davlatlarning salohiyati.

Kalit so'zlar: Shanxay beshligi, MATT, miya markazlari, Xolid Taimur Akram, yovuzlikning uchta kuchi, bir kamar, bitta yo'l, CGSI.

Ushbu tashkilot mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bo'lib, Xitoyning Shanxay shaxrida 6 mamlakat — Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari uchrashuvida tuzilgan (15-iyun 2001-yil). ShHTning vujudga kelish tarixi „Shanxay beshligi“ deb atalgan uyushma faoliyati bilan bog'liq. Dastlab qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston davlatlari rahbarlari („Shanxay beshligi“) uchrashuvi bo'lib o'tgan.

Unda chegaradosh mamlakatlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash (1996-yil) va qo'shma chegarada qurolli kuchlar va qurolyarog'larni qisqartirish (1997-yil) to'g'risida 2 ta bitim imzolangan edi. 1998-yildan „Beshlik“ mamlakatlarining o'zaro hamkorligi sobiq Sovet Ittifoqi — Xitoy chegarasi bo'ylab harbiysiyosiy vaziyatni barqarorlashtirish masalalaridan mintaqaviy xavfsizlik va ko'p tomonlama iqtisodiy hamkorlikni ta'minlash choralariga o'tishga qaratilgan uchrashuvlar bo'lib o'tgan.

ShHTning Dushanbe (2000-yil) sammitida O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidentining say-harakatlari bilan birinchi marta kuzatuvchi sifatida qatnashdi. Ana shu sammitda „Beshlik“ doirasida har tomonlama va uzoq muddatli tashkilot tashkil etish g'oyasi olg'a surildi. ShHT ta'sischilaridan biri sifatida ishtirok etish haqidagi qarorni O'zbekiston o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqib, Markaziy Osiyo mintaqasidagi harbiy-siyosiy vaziyatni hisobga olgan holda qabul qildi. Shanxay sammitining 2001-yil iyunda yangi tashkilotning maqsad va prinsiplarini e'lon qilgan Deklaratsiya, shuningdek, Terrorizm, ayirmachilik va ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiya qabul qilindi. Tashkilotning 2002-yil iyun oyida Sankt-

Peterburgda bo'lgan 2-sammitida ustav hujjati — ShHT Xartiyasiga imzo chekildi. Uning birinchi modddasida “Maqsad va vazifalar” belgilab qo'yilgan edi

ShHTning asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

- A'zo davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch, do'stlik va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash;
- Mintaqada tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni saqlash va mustahkamlash, yangi demokratik, adolatli va oqilona siyosiy va iqtisodiy xalqaro tartibni barpo etishga ko'maklashish maqsadida ko'p tarmoqli hamkorlikni rivojlantirish;
- Terrorizm, separatizm va ekstremizmga ularning barcha ko'rinishlarida birgalikda qarshi turish, giyohvand moddalar va qurollarning noqonuniy aylanishiga, transmilliy jinoiy faoliyatning boshqa turlariga, shuningdek noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash;
- Siyosiy, savdo-iqtisodiy, mudofaa, huquqni muhofaza qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy, ilmiy-texnik, ta'lim, energetika, transport, kredit-moliya va boshqa umumiy manfaatdor sohalarda samarali mintaqaviy hamkorlikni rag'batlantirish;
- A'zo davlatlar xalqlarining turmush darajasini doimiy ravishda oshirish va turmush sharoitlarini yaxshilash maqsadida teng sheriklik asosida qo'shma harakatlar orqali mintaqada har tomonlama va muvozanatli iqtisodiy o'sish, ijtimoiy va madaniy rivojlanishga ko'maklashish;
- Jahon iqtisodiyotiga qo'shilishda yondashuvlarni muvofiqlashtirish;
- A'zo davlatlarning xalqaro majburiyatlari va ularning milliy qonunchiligiga muvofiq inson huquqlari va asosiy erkinliklarini ta'minlashga ko'maklashish;
- Boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan munosabatlarni saqlash va rivojlantirish;
- Xalqaro mojarolarning oldini olish va ularni tinch yo'l bilan hal qilishda o'zaro aloqalar;
- Xxi asrda yuzaga keladigan muammolarni birgalikda hal qilish.

ShHT ning oliy organi Davlat boshliqlari kengashidir. Tashkilot strukturasi Hukumat boshliqlari (bosh vazirlar) kengashi, Tashqi ishlar vazirlari kengashi, Tarmoq vazirliklari va idoralari rahbarlari kengashi, Milliy muvofiqlashtiruvchilar kengashi va doimiy ishlovchi Kotibiyat (Pekin shahrida joylashgan) hamda Mintaqaviy aksiterror tuzilmasi (MATT; Toshkent shahrida joylashgan)dan iborat, ShHTga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlarining qaroriga muvofiq 2004 yilning 17 iyunida Toshkentda ShHT MATT Ijroiya qo'mitasining rasmiy tashkil etilgan bo'lib, uning vazifasi Mintaqaviy aksiterror tuzilmasining faoliyati terrorizm, separatizm va

ekstremizmga qarshi kurashda ShHTga aʼzo mamlakatlar vakolatli organlariga koʻmaklashish, ularning hamkorligini muvofiqlashtirishga qaratilgan.

Uning erishgan yutuqlari shundan iboratki, oʻtgan oʻn yil davomida MATT tomonidan ShHTga aʼzo mamlakatlarning hatarli chaqiriqlariga qarshi kurashda oʻzaro hamkorlikning koʻp tomonlama va ikki tomonlama mexanizmlarini oʻz ichiga olgan umumiy yondashuvlarini ishlab chiqish boʻyicha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashda yetarlicha umum eʼtirof etilgan xalqaro-huquqiy baza shakllantirildi, va shuningdek boshqa global va kontinental tashkilotlar bilan har tomonlama manfaatli aloqalar oʻrnatilgan.

SHHT aʼzo mamlakatlarni xavfsizlik orqali hamkorlik sari boshlaydigan tashkilotdir. Iqtisodiy hamkorlik borasida oldinda transport infratuzilmasini rivojlantirish, tabiiy, mineral xom ashyo zaxiralarini oʻzlashtirish, suv energetika zaxiralaridan unumli foydalanish, ekologiyaga oid va boshqa masalalar bor.

Bunga yaqqol misol tariqasida 2021 yilda Oʻzbekistonning ShHT mamlakatlari bilan tovar ayirboshlash hajmi qariyb chorak qismga oʻsdi va 21 mlrd. dollardan oshdi, bu umumiy tashqi savdo hajmining qariyb 50%ini tashkil etadi. Bu esa oʻz navbatida 2022 yilning birinchi yarmida tovar ayirboshlash hajmi yana 30%ga oshib, 12 mlrd. dollarga yetdi, bunda umumiy hajm 24,5 mlrd. dollarni tashkil etdi, kuzatuvchi mamlakatlar va sheriklar (Afgʻoniston *deyure*, Belarus, Moʻgʻuliston) bilan esa 65%ga oshdi.

Soʻnggi 5 yil ichida Oʻzbekistonning ShHT mamlakatlari bilan aylanmasi 1,7 barobar, eksport 1,2 barobar, import 2 barobar oshdi. Shu bilan birga, ShHT mamlakatlari bilan tovar aylanmasining mamlakatning umumiy tashqi savdo aylanmasidagi ulushi ham 47,2% dan 50,2% gacha oʻsdi.

- 2021 yilda O‘zbekiston umumiy tashqi savdo aylanmasining 50,2 foizi, eksportning 43,5 foizi va umumiy importning 54,5 foizi ShHT mamlakatlari hissasiga to‘g‘ri keladi.
- ShHT mamlakatlarining eksportning umumiy hajmidagi ulushi (2021 yilda 4,1 milliard oltindan tashqari) 57,8 foizga, tovar aylanmasining umumiy hajmida esa 55,6 foizga oshadi.

ShHT mamlakatlari bilan ichki savdo hajmi doirasida
O‘zbekiston aylanmasining eng katta ulushi:
(%)

■ Rossiya 35,7% ■ Xitoy 35,2% ■ Qozog'iston 18,5% ■ Qirg'iziston 4,5%

Yuqorida keltirilgan masalalarni amalga oshirishga qaratilgan uchrashuvlarni 2022-yil 28-yanvar sanasida tashkil etilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vazirlik va idoralari rahbarlarining kambag'allikni qisqartirish masalalari yuzasidan uchrashuvida yaqqol namoyon bo'ldi. Unda ShHT Bosh kotibi Chjan Min va boshqa tegishli vazirlik va idoralari rahbarlari, shuningdek, Hindiston Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, Xitoy Xalq Respublikasining Qishloq joylarini qayta tiklash bo'yicha milliy boshqarma direktori o'rinbosari Xun Tanyun, Qirg'iziston Respublikasi Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vaziri o'rinbosari Bazarbayev Nurdoolot Satibekovich, Pokiston Islom Respublikasining ijtimoiy himoya va kambag'allikka qarshi kurash masalalari bo'yicha bosh vazir maxsus yordamchisi doktor Saniya Nishtar, Rossiya Federatsiyasi Mehnat va ijtimoiy himoya vazirining birinchi o'rinbosari Olga Yurievna Batalina, Tojikiston Respublikasi Tojikiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va savdo vazirining birinchi o'rinbosari Solexzoda Ashurboy ishtirok etdilar.

Eksport bo'yicha eng katta ulushlar allaqachon 5 mamlakatga to'g'ri keladi:

Statistika shuni ko'rsatadiki, ShHTga a'zo davlatlarning ikkita eng yirik iqtisodiy sherigi Rossiya va Xitoyning ShHT savdo aylanmasining eksportdagi ulushi 60% dan yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin.

2022-yilning 6 dekabr kuni Xitoy Xalq Respublikasining Lyanyungan shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning: "ShHT doirasida savdo va logistika hamkorligini kengaytirish, birgalikda Osiyo va Evropa o'rtasida xalqaro logistika va transport yo'laklarini qurish" mavzusida davra suhbatini bo'lib o'tdi.

Davra suhbatida ShHT bosh kotibi Vladimir Norov, Tszyansu provintsiyasi, Lyanyungan shahri rahbarlari va hukumati vakillari, transport, tashqi savdo vazirlari, bojxona va fitosanitariya idoralari vakillari, ShHTga a'zo davlatlar temir yo'l ma'muriyatlari rahbarlari ishtirok etishdi. Davra suhbatida shuningdek, Tashkilotga a'zo davlatlarning temir yo'l, dengiz, transport-logistika, qurilish, kommunikatsiya sohasida faoliyat yuritayotgan kompaniya va tashkilotlarining rahbarlari hamda vakillari qatnashdi. Davra suhbatini ishtirokchilari transport sohasidagi aloqalarni mustahkamlash, transport infratuzilmasini rivojlantirish, transport - logistika va kommunikatsiya sohasidagi keng ko'lamli qo'shma loyihalarni amalga oshirish o'zaro savdo aloqalarini sezilarli darajada kengaytirishi, yangi bozorlarni yaratishi, mintaqaviy rivojlanishga muhim turtki berishi va ShHT makonida zamonaviy transport yo'laklarining yaratilishiga xizmat qilishini alohida ta'kidlab o'tishdi.

Ishtirokchilar Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hududlari orqali o'tadigan xalqaro va mintaqaviy transport koridorlarining raqobatbardoshligini va jozibadorligini oshirish maqsadida ko'p tomonlama hamkorlik aloqalarini yanada chuqurlashtirish, mintaqaning tranzit-logistika imkoniyatlarini yangi xalqaro koridorlarni tashkil etish, mavjud yo'nalishlarni va mul'timodal logistika markazlarini modernizatsiya qilish orqali ShHT makonida xalqaro transport-logistika tizimini rivojlantirish lozimligini qayd etishdi.

Pokiston Global va strategik tadqiqotlar markazi direktori Xolid Taymur Akramning ShHTning iqtisodiy salohiyati haqidagi maqolasida shunday ma'lumotiga ko'ra:

Shanxay hamkorlik tashkiloti sakkizta to'liq a'zo davlatlarni o'z ichiga olgan mintaqaviy tuzilma bo'lib, ular: Hindiston, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston; to'rtta kuzatuvchi davlat: Afg'oniston, Belorusiya, Eron va Mo'g'uliston; shuningdek, dialog sheriklari: Ozarbayjon, Armaniston, Kambodja, Nepal, Turkiya va Shri-Lanka. SHHT "yovuzlikning uchta kuchi": ekstremizm, separatizm va terrorizmga qarshi kurashish uchun xavfsizlik bo'yicha hamkorlik forumi sifatida muhim rol o'ynamoqda. Yaratilganidan beri 18 yil ichida ShHTning faoliyat doirasi va tashkiliy tuzilishi kengayib, uni universal va ko'p tomonlama institutga aylantirdi. Shu bilan birga, tashkilotning asosiy maqsadi SHHT Xartiyasida belgilangan o'zaro ishonchni mustahkamlash va uning a'zolari o'rtasida ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishdan iborat: "a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va do'stlikni mustahkamlash; siyosat, iqtisodiyot, savdo, fan va texnika, madaniyat, ta'lim, energetika, energetika sohalarida samarali hamkorlikni rivojlantirish. transport va atrof-muhitni muhofaza qilish; mintaqaviy tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni saqlash bo'yicha hamkorlik".

SHHT mavjud bo'lgan davrda ko'plab muhim o'zgarishlar yuz berdi. Ularning asosiy maqsadi iqtisodiyot, energetika, madaniyat, fan va texnologiyalar sohasidagi faoliyatni kengaytirish va faollashtirishdir. SHHT iqtisodiy investitsiyalar va qo'shma loyihalarni amalga oshirish, savdo-iqtisodiy faoliyatni kengaytirish, tovarlar, xizmatlar va kapitalning erkin harakatlanishiga erishish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi. Tashkilotning ushbu evolyutsion rivojlanishi ortida mintaqaviy xavfsizlik va geosiyosiy dinamikadagi vaziyatning o'zgarishi, mintaqada yangi potentsial o'yinchilarning paydo bo'lishi, globallashtirishning kuchayishi, global kuchlarning iqtisodiy yo'nalishi, "bir kamar, bitta yo'l" tashabbusi orqali Xitoy manfaatlarini ilgari surish kabi turli omillar mavjud. mamlakatlarning o'z iqtisodiyotlariga biznes va investitsiyalarni jalb qilishga tayyorligi. Mintaqaviy integratsiya jahon tartibini rivojlantirishning asosiy tendentsiyasiga aylandi, shu jumladan hamkorlikning yanada moslashuvchan modellari, umumiy muammolarni hal qilishda jamoaviy yondashuv va iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish. SHHT mintaqaviy sheriklikning ushbu yangi modelining yorqin namunasi bo'lib xizmat qiladi, chunki u ulkan salohiyatga ega va uning a'zolarining yangi imkoniyatlarni izlashga bo'lgan ishtiyoqi yanada rivojlanishni rag'batlantiradi. Qizig'i shundaki, SHHT a'zolari bir-biridan juda farq qiladi va ularning siyosiy tizimlari, iqtisodiyoti, geografiyasi, ta'sir darajasi va ichki dinamikasi juda farq qiladi, ammo shu bilan birga ular xalqaro tizimdagi mavqeidan qat'i nazar, tashkilot doirasida mutlaq tenglikka ega. Shunday qilib, SHHT kuchli transmilliy tuzilma ichida

mutlaqo boshqa xarakterli mamlakatlarning birgalikdagi mavjudligining amaliy namunasidir. SHHT shuningdek, keng ko'lamli iqtisodiy kun tartibiga ega bo'lib, uni amalga oshirish uchun biznes kengashi tashkil etilgan bo'lib, uning maqsadlaridan biri mintaqaviy loyihalarga sarmoya kiritish imkoniyatlarini yaratishdir. SHHT biznes kengashi faol ishlamoqda va turli xil startaplar va gumanitar loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali mintaqalararo biznes muhitini shakllantirishga hissa qo'shishga qaratilgan. Mintaqaning iqtisodiy farovonligi va aloqa imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradigan ko'plab konstruktiv loyihalar, jumladan, Markaziy Osiyo bo'ylab transport infratuzilmasini rivojlantirish, avtomobil va temir yo'llar, neft va gaz quvurlarini qurish loyihalari rejalashtirilgan. SHHT mintaqada davlatlari o'rtasida savdo imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida mintaqada umumiy bozor va erkin savdo zonasini shakllantirishga intiladi.

ShHTga a'zo davlatlarning salohiyatini tahlil qilib, hamkorlikning eng muhim yo'nalishlari energiya va tabiiy resurslarni rivojlantirish, aloqa imkoniyatlarini kengaytirish uchun infratuzilma va aloqa tizimlarini qurish, aloqa, fan va texnologiyalar sohasidagi qo'shma loyihalar degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ushbu sohalarda loyihalarni amalga oshirish SHHT iqtisodiyoti va umuman uning a'zolarining o'zaro ta'siri uchun kuchli sinergetik ta'sir ko'rsatadi. Haqiqiy iqtisodiy nuqtai nazardan, Shanxay hamkorlik tashkiloti jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb to'rt dan bir qismini tashkil etadi va 2016 yilda SHHT bo'yicha o'rtacha YAIM 4,84 foizga o'sdi. ShHTga a'zo davlatlar o'zlarining valyuta zaxiralarini doimiy ravishda ko'paytirmoqdalar, ular hozirda 4 trln.AQSh dollari. 2016 yilda global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning qariyb 11 foizi Shanxay sakkizligiga to'g'ri keldi. Tashkilot turizm sohasidagi loyihalarni ham faol rivojlantirmoqda. Turizm sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish dasturi 2016 yil iyun oyida Toshkentda bo'lib o'tgan SHHT sammitida qabul qilingan. Tashkilotning katta sayyohlik salohiyatini tan olmaslik mumkin emas. Masalan, Pokiston ShHT makonida turizmni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar ochadigan boy tarixiy va madaniy merosga ega mamlakatdir. Rossiya va Xitoy mintaqaga olib keladigan moliyaviy resurslar tufayli ko'plab boshqa o'yinchilar ham jarayonlarda ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari, bugungi kunda Xitoy Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga faol sarmoya kiritar ekan, bu mamlakatlarga sarmoya kiritishni istamagan G'arb investorlarini jalb qilmoqda. ShHTning yondashuvi va tuzilishi harbiy sohaga yoki xavfsizlikka emas, balki diplomatiyaga qaratilgan. SHHT mintaqaviy tashkilotning kuchli imidjini yaratdi, chunki u ulkan iqtisodiy salohiyatga ega bo'lgan mintaqada kuchli o'yinchi sifatida rivojlanish imkoniyatiga ega.

Xolid Taimur Akram iste'fodagi podpolkovnik, taniqli analitik tuzilma bo'lgan global va strategik tadqiqotlar markazining (CGSI) ijrochi direktori. U Evroosiyo mintaqasiga alohida e'tibor qaratgan holda geostrategik masalalar bo'yicha taniqli mutaxassis. U

muntazam ravishda ko'plab xalqaro jurnallar sahifalarida ma'ruzalar qiladi. TSGSI, shuningdek, Shanxay hamkorlik tashkilotining (SHHT) "miya markazlari" platformasining bir qismidir.

References:

1. <https://review.uz/uz/post/vneshnyaya-torgovlya-uzbekistana-so-stranami-shos>
2. <https://mineconomy.uz/uz/info/4253>
3. <https://aric.adb.org/initiative/shanghai-cooperation-organization>
4. <https://unctadstat.unctad.org/EN/>
5. <https://www.uzavtoyul.uz/uz/category/organizations>
6. <https://dailynht.com/story/70639>